

ÓZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KORRUPCIYAGA QARSHI KURASHISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATINING HUQUQIY ASOSLARI

Gulbahar Pirniyazova

Qoraqalpoq davlat universiteti óqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7260170>

Ózbekistonda korrupciyaga qarshi kurash siyosati mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlanib, mamlakatimizda Konstituciyaga asoslangan holda qabul qilingan normativ-huquqiy baza yaratilgan bólib, u korrupciyaning davlat, xójalik boshqaruvi organlarining bir maromda amal qilishiga salbiy tasiriga qarshi kurash, davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida demokratik islohotlarni amalga oshirish, mamlakatda barqarorlik va xavfsizlik saqlanishini taminlash uchun xizmat qilmoqda. Bugungi Ózbekistonning kóplab ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy muammolari orasida korrupciyaga qarshi kurash alohida órin tutadi.

Korrupciyaga qarshi kurashishning ustuvor huquqiy asoslari qator xalqaro huquqiy normalarda óz ifodasini topgan bólib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 2003 yil 31 oktyabrda qabul qilingan BMT ning Korrupciyaga qarshi Konvenciyasi;
- 2000 yil 15 noyabrda qabul qilingan BMT ning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvenciyasi;
- 1999 yil 27 yanvardagi Evropa Kengashining “Korrupciya uchun jinoiy javobgarlik tógrisida” gi Konvenciyasi;
- 1999 yil 4 noyabrdagi “Korrupciyaga uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik tógrisida” gi Konvenciyalari va boshqalar.

2008 yil 7 iyulda «Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupciyaga qarshi kurash konvenciyasiga qóshilishi tógrisida»gi Qonuni bu boradagi ishlarning asosiysi hisoblanadi.

Shuningdek, davlatimiz 2009 yilda Istanbul harakat rejasiga qóshilgan bólib, mamlakatimizda korruciyaning oldini olish va ildizini quritishga dadillik bilan kirishganining yaqqol ifodasidir. Istanbul xarakat rejasi — OESR (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) tizimi mintaqaviy tashabbus asosida tashkil etilgan bólib, Sharqiy Evropa va Markaziy Osiyoning Ózbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, shuningdek, Ukraina, Ozarbayjon, Armaniston, Gruziya kabi mamlakatlar uchun móljallangan. Istanbul harakat rejasini amalga oshirishda OESR tizimi doirasiga kiruvchi boshqa davlatlar ham ishtirok etadi. Istanbul xarakat rejasi óz tarkibiga mamlakatlarning korrupciyaga qarshi

kurashish sohasida tahlillar ótkazish va qonunchilik monitoringini qamrab olishi bilan ahamiyatli.

Takidlash joizki, mamlakatimizda korrupciyaga qarshi kurashish hamda ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etilishini oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupciya omillarini keltirib chiqarayotgan tizimli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliy hayotga tatbiq etilmoqda.

Keyingi yillarda korrupciyaga qarshi kurash bóyicha amalga oshirilayotgan ishlarni uch bosqichga bólsh mumkin.

Jumladan, birinchi bosqichda, korrupciyaga qarshi kurashishning huquqiy asosi yaratilib, xususan, 2016 yilning 13 dekabrda bólib ótgan Senatning yalpi majlisida “Korrupciyaga qarshi kurashish tógrisida”gi Qonuni muhokama qilindi va maqullandi. 2017 yilning 3 yanvarida esa 6 ta bob, 34 ta moddadan iborat mazkur qonun Prezidentimiz tomonidan imzolandi.

Ushbu Qonunning qabul qilinishi mamlakatimizda ahamiyati bóyicha korrupciyaga qarshi kurashda birinchi katta qadam bóldi. SHu kungacha korrupciyaga qarshi kurashda tarqoq qonun xujjatlaridan foydalanib kelingan, yaxlit bir qonunning ózi yóq edi. Qonunga BMTning Korrupciyaga qarshi konvenciyasida óz aksini topgan xalqaro huquqning bu boradagi umumetirof etilgan norma va koidalari kiritildi.

Qonunning etiborli tomoni shundaki, unda korrupciyaga qarshi kurashishning maqsadi, tushunchalar, prinsiplar, ushbu faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda tashkilotlar, tadqiqotlar va xalqaro hamkorlik bilan birga korrupciyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatining asosiy yónalishlari belgilab berilgan.

Ikkinchi bosqichda, korrupciyaga qarshi kurashishning institucional va tashkiliy asoslari yaratilib, bu borada Prezidentimizning 2019 yil 27 maydagi “Ózbekiston Respublikasida korrupciyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tógrisida”gi farmoni bilan belgilab berilgan ustuvor yónalishlar muhim ahamiyatga ega.

Malumki, bugungi kunda iqtisodiyotni yuqori darajada rivojlantirish, xalq farovonligini oshirish, shuningdek, mamlakatda ishbilarmonlik va investiciya muhitini yaxshilash strategik masala hisoblanadi. Bu boradagi vazifalarni hal etishda ham korrupciyaga qarshi kurashish bóyicha davlat siyosatining samarali amalga oshirilishi muhim.

Shundan kelib chiqib, farmonda, birinchidan, korrupciyaga qarshi kurash samaradorligini yanada oshirish, ikkinchidan, yuqori darajadagi qulay ishbilarmonlik va investiciya muhitini yaratish va uchinchidan, Ózbekistonning xalqaro maydondagi obró-etibori va reytingini oshirish asosiy góya va maqsad etib belgilandi. Farmon bilan “2019-2020 yillarda korrupciyaga qarshi kurashish davlat dasturi” tasdiqlandi.

Korrupciyaga qarshi kurashish bóyicha idoralararo komissiyaning 48 azodan iborat yangi tarkibi tasdiqlandi. Bundan tashqari, Oliy Majlis palatalarida korrupciyaga qarshi kurashish va sud-huquq masalalari bóyicha qómitalar tashkil etildi. Korrupciyaga qarshi kurashni respublikaning barcha hududlarida kompleks olib borishning samaradorligini oshirish maqsadida xalq deputatlari mahalliy Kengashlarida qonunchilikni taminlash va korrupciyaga qarshi kurashish bóyicha komissiyalar tashkil etildi.

Hududlardagi komissiyalarga joylarda korrupciyaga qarshi kurashish bóyicha ishlarning holatini kompleks órganish va tahlil qilish, tizimli muammolar tógrisida Oliy Majlis palatalarining korrupciyaga qarshi kurashish va sud-huquq masalalari bóyicha qómitalariga ushbu sohadagi faoliyatni takomillashtirish yuzasidan takliflar kiritish va muntazam ravishda axborot berish mexanizmlari yólga qóyildi .

Qayd etish kerak, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, jamoat birlashmalari va boshqa tashkilotlarga davlat dasturi bóyicha maqsadlarga erishishda samaradorlik indikatorlarini ishlab chiqish topshirilib, korrupciya xavf-xatarlarini óz vaqtida aniqlash va tógri baho berish shaxsan rahbarlar zimmasiga yuklatildi.

Uchinchi bosqichda, korrupciyaga qarshi kurash yólida olib borilayotgan ishlarni tahlil qilgan holda uning institucional asoslarini yanada takomillashtirishga alohida etibor qaratildi.

Bugungi davr korrupciyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirish – korrupciya holatlarining sabab va shart-sharoitlarini aniqlash, ularni bartaraf etishning tasirchan tizimini yaratishni taqozo etmoqda . Bu ishlarni samarali amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlari va nodavlat sektorning boshqa vakillarini ham jalb qilish zarur.

Ushbu islohotlar davomi sifatida Ózbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-sonli “Ózbekiston Respublikasida Korrupciyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bóyicha qóshimcha chora-tadbirlar tógrisida” gi Farmoni qabul qilinib, mazkur Farmon asosida korrupciyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini, shuningdek,

korrupciyaga oid huquqbuzarliklarning tizimli sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda korrupciyaga qarshi kurashish choralarining samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni shakllantirish va amalga oshirish maqsadida Korrupciyaga qarshi kurash Agentligi tashkil etildi.

Shuningdek, Farmon bilan, Agentlikka Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Sharqiy Evropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun korrupciyaga qarshi kurashish bóyicha tarmoǵining Istanbul harakatlar dasturi doirasidagi ishlar hamda ishlab chiqilgan tavsiyalarning amalga oshirilishini taminlash, BMTning Korrupciyaga qarshi konvenciyasi va Ózbekiston Respublikasining korrupciyaga qarshi kurashish sohasidagi boshqa xalqaro shartnomalari qoidalarining bajarilishi bilan bogliq chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda ushbu yónalishdagi faoliyatni muvofiqlashtirish bóyicha Ózbekiston Respublikasi milliy koordinatori vazifa va vakolatlari, shuningdek fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda hududlar, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa sohalar kesimida korrupciyaning darajasini baholovchi milliy indeks tuzishni tashkillashtirish kabi vazifalar yuklatildi.

Shu bilan birga, ushbu Farmon asosida quyidagi chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish belgilanligi ahamiyatlidir, xususan:

- 2020–2021 yillarda barcha davlat va xójalik boshqaruvi organlarida korrupciyaga qarshi ichki nazorat tizimi (“komplaens-nazorat”) ni bosqichma-bosqich joriy etish;
- davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining korrupciyaga qarshi kurashish sohasidagi faoliyati, shuningdek ushbu sohadagi davlat va boshqa dasturlar samaradorligini monitoring qilish hamda baholash imkonini beruvchi E-Anticor.uz elektron platformasini joriy etish;
- korrupciya holatlari haqida xabardor qilish imkonini beruvchi maxsus mobil dasturiy taminotni joriy etish .

Xorij davlatlari tajribasiga nazar tashlasak, bozor iqtisodiyoti qonunlarga asoslangan mamlakatlarda korrupciyaga qarshi kurashish sohasida davlat va xususiy sektor ishtirokchilarining xalqaro standartlar, qonun hujjatlari va boshqa zamonaviy usullarga muvofiq samarali faoliyat yuritishini taminlovchi muhim vositalardan biri óz tarkibida korrupciyaga qarshi kurashish komplaens nazorat (compliance control) tizimini tashkil etishni kórish mumkin.

Korrupciyaga qarshi komplaens nazorati – davlat va xójalik boshqaruvi organlari, xójalik yurituvchi subektlar faoliyatini korrupciyaga qarshi kurashish sohasidagi xalqaro standartlar, qonun va boshqa meyoriy huquqiy hujjatlarga

muvoq tashkil etuvchi, korrupciya xavf-xatarlari, manfaatlar toqnashuvini oza vaqtida aniqlash va chek qoyish, qonun buzilishi va korrupciyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabar berishni ozida mujassam etgan profilaktik tizimdir.

Qayd etish lozimki, olib borilayotgan islohotlarni amaliy hayotga tatbiq etish maqsadida 2020 yil 4 fevralda Oliy Majlisning Inson huquqlari boyicha Vakili (Ombudsman) tomonidan Korrupciyaga qarshi kurash boyicha idoraviy chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan bolib, fuqarolar va yuridik shaxslar vakillari tomonidan korrupciya haqida xabar berish mexanizmlari joriy etilganligi ahamiyatlidir, xususan bugungi kunda:

- Ombudsmanning "10-96" ishonch telefoni va virtual qabulxonasi faoliyat yuritishi;
- fuqarolar va yuridik shaxslar vakillarining korrupciyaviy holatlar boyicha hamda xodimlarning boshqa qonunga xilof ishlari togrisidagi murojaatlari tahlil qilinib boriladi, ularning natijalari odob-axloq komissiyasi yigilishlarida muhokama qilinishi;
- Ombudsman Kotibiyatiga ishga birinchi marta qabul qilinayotgan shaxslar uchun korrupciyaga qarshi kurashish maqsadida yol-yoriqlarni tushuntirish, xizmat vazifasiga qoyiladigan asosiy majburiyatlar, taqiqlar, cheklovlar, talablar va idoraviy odob-axloq qoidalari mazmun-mohiyati 3 ish kundan kechtirmay tushuntirilishi shular jumlasidandir.

Shu orinda, xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qiladigan bolsak, koplav davlatlarda, xususan Singapur, Buyuk Britaniya, Germaniya, AQSH kabi rivojlangan mamlakatlarda "Davlat xizmati togrisida" gi, "Davlat xizmatida jamoatchilik nazorati togrisida" gi Qonunlar hamda davlat xizmatchilari, mansabdor shaxslar, shuningdek sudyalarning xatti-harakat meyorlarini tartibga soluvchi Axloq kodekslari mavjud ekanligini korishimiz mumkin.

Etiborli jihat shundaki, mazkur normalar bilan davlat xizmatchilarining olishi mumkin bolgan sovga yoki hadyalarning aniq miqdori ham belgilab qoyilgan. Masalan, AQSH da ushbu miqdor 20 AQSH dollarini, Franciyada 35 evro, Buyuk Britaniyada 140 funt, Rossiyada 3000 rubl etib belgilangan, Kanadada esa mansabdor shaxslarning pul korinishidagi sovqalar qabul qilishi qatidan taqiqlanadi, Singapurda davlat boshqaruvida faoliyat korsatuvchi mansabdor shaxslarning gonorar, zaym, qimmatli qogozlar kabi tolovlarni olishi taqiqlangan .

Shuni alohida takidlab otish joizki, Ozbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan yuqoridagi xorij tajribasi vazirlik tizimida joriy qilingan bolib, unga

kóra xodimlarning fuqarolar, boshqa tashkilotlar xodimlari, jumladan turli joylar va xorijiy mamlakatlarga uyushtiriladigan xizmat safarlari davomida sovgalar olishi taqiqlandi. Xorijiy safarlar davomida olingan sovgalar, vazirlikka ótkaziladigan tartib joriy qilindi.

Bundan tashqari, bugungi kunda ilgor xorijiy davlatlarning korrupciyaga qarshi samarali kurash olib borish jarayonida qóllayotgan usullaridan biri bu davlat xizmatchilarining mol-mulki, daromadlari hamda katta hajmdagi harajatlarini deklaraciya qilishning majburiy etib belgilanganligidir. Bundan kózlangan asosiy maqsad mansabdor shaxslarning noqonuniy daromad olishni oldini olish va manfaatlar tóqnashuvini bartaraf etishdan iboratdir. Davlat xizmatida ushbu usul bugungi kunda 150 dan ortiq mamlakatda qóllanilmoqda .

Takidlash joizki, davlat xizmatchilarining mulkiy deklaraciya tizimi korrupciyaning oldini olish, noqonuniy boyish va manfaatlar tóqnashuvini aniqlashning qudratli vositasidir. Jahon banki malumotlariga kóra, Evropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga azo mamlakatlarning aksariyatida aktivlarni deklaraciyalashning keng jamoatchilik uchun oshkora tizimi yólga qóyilgan. Korrupciyaga qarshi amaldagi xalqaro standartlar, jumladan, BMTning Korrupciyaga qarshi konvenciyasi va boshqa qator huquqiy hujjatlarda davlat xizmatchilari tomonidan aktivlarning elon qilinishi korrupciyaga qarshi samarali vosita ekani etirof etilgan .

Bu borada Daniya tajribasiga kóra, 2002 yilda qabul qilingan “Korrupciya tógrisida” gi Daniya Qonuni korrupciyaning oldini olish chora-tadbirlarining ustuvorligini belgilovchi, tasirchan ogohlantiruvchi xususiyatga ega bólgan asosiy normativ-huquqiy hujjatdir. Xususan, ushbu qonunning qoidalari Daniya hukumati vakillarini har yili óz mol-mulki va shaxsiy daromadlari tógrisidagi malumotlarni nashr etishga, xorijiy kompaniyalarda akciyalarga ega bólishni taqiqlashga majbur qiladi, bu ularning boshqaruv faoliyatining oshkoraligi va shaffofligini, korrupcion holatlarini oldini olishga yordam beradi.

Korrupciyani oldini olishning muhim omili shundaki, mamlakatda davlat xizmatchilari yuqori darajadagi ijtimoiy muhofazaga ega: ular bepul tibbiy xizmat va talim olish huquqiga va ijtimoiy kafolatlariga tayanishlari mumkin, bu esa korrupcion harakatlar ehtimolini sezilarli darajada kamaytiradi.

Bundan tashqari, Finlyandiyada Moliya vazirligi davlat xizmatchilari axloqining asosiy muvofiqlashtiruvchi organi hisoblanishi bilan xarakterlidir. Moliya vazirligi hukumat amaldorlari uchun imtiyozlar va sovgalarni berish va olish tartibini belgilaydi, shuningdek davlat xizmatchilari daromadlarini tekshirish vakolatiga ham ega. Finlyandiya milliy taftish byurosi (NAOF) esa mamlakatda

korrupciyani oldini olish maqsadida yilda ikki marotaba markaziy hukumat moliyasini tekshiradi, soliq siyosatini nazorat qiladi va siyosiy partiyalar va saylov kompaniyasini moliyalashtirishni nazorat qiladi .

Shu órinda qayd etishimiz kerakki, Ózbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati tógrisida”gi Qonuni 2022 yil 28-mayda Ózbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan maqullanib, Qonun bilan davlat organlarida ishlayotgan xodimlarga tadbirkorlik bilan shugullanmaslik yoki tadbirkorlik subektlarini ishonchli vakillar orqali boshqarmaslik, manfaatdor shaxslardan sovga olmaslik, chet mamlakatlarda mol-mulkka egalik qilmaslik kabi aniq cheklovlar belgilanmoqda.

Shuningdek, davlat xizmatchilariga chet el banklarida omonatlar ochish, chet el fuqaroligini olish, siyosiy partiyalarga azo bólishi taqiqlanmoqda. Agar belgilangan cheklovlarga rioya etilmagan taqdirda davlat fuqarolik xizmatchisi nafaqat ishdan ketishi, balki jinoiy javobgarlikka tortilishiga asos bóлади.

Yuqoridagilarni tahlil qila ótirib, bizningcha, korrupciyaga qarshi kurashish uchun quyidagi 4 ta tasir vositasi baravar qóllanilishi kerak.

Dastlab, halol ishlashni raǵbatlantiruvchi tasirning huquqiy asosining yaratilishi. Bunda: munosib maosh, korrupciya haqida xabar bergan shaxslarni raǵbatlantirish, halol insonni yuqori lavozimlarga tayinlash kabi prinsiplari tatbiq etiladi.

Ikkinchidan, korrupciyaga sharoit yaratuvchi omillarini tósuvchi tasir. Bunda davlat xizmatlarini axborot-kommunikaciya texnologiyalari orqali kórsatib borish yóli bilan inson omilini qisqartirish , huquqbuzarliklarni qayd etishning elektron tizimi, davlat nazoratini maqbullashtirish, davlat xizmatchilarini lavozimga tayinlashning tanlov asosida ótkazilishi, davlat xaridlarining belgilangan shaffof tizimidan foydalanish hamda davlat xususiy sheriklikning qonunda belgilangan qoidalariga rioya etish, normativ-huquqiy hujjatlardagi korrupciogen normalarni bartaraf etish, tadbirkorlik faoliyati uchun byurokratik tósiqlarni bekor qilish, manfaatlar tóqnashuvining oldini olish, sudlarning mustaqilligini taminlash kabilar muhim rol óynaydi.

Uchinchidan, korrupciyaga qarshi marifiy tasir. Bunda shaxsda korrupciyaga nisbatan muhosasiz munosabatni shakllantirish, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish bóyicha chora-tadbirlarni kóchayttirib borish maqsadga muvofiq.

Tórtinchidan, korrupciyaga qarshi nazorat tizimi. Bunda davlat organlari va mansabdor shaxslar ustidan kuchli jamoatchilik nazorati, davlat organlari faoliyatining ochiqligi, mansabdor shaxslarning xalq oldida hisobdorligi,

korrupsiyani fosh etish borasida professional tadqiqot olib bora oladigan nodavlat notijorat tashkilotlari hamda “jurnalistik tekshiruv”lari, korrupsiya holatlarining “latent” bólib qolishining oldini olish, korrupsiya uchun javobgarlikning muqarrarligi taminlanishi, korrupsiya yóli bilan chiqarilgan qarorlarning bekor bólishi, davlat organlarida doimiy ravishda olib boriladigan “korrupsiyaga qarshi ichki audit” tizimining samarali ishlashi talab etiladi.

Umuman olganda, korrupsiyaga qarshi kurashish faqatgina davlat organlarining emas, balki bu borada jamoatchilikning ham faol ishtirok etishi kutilgan samarani beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar róyxati:

1. Б.Матмуратов. Коррупцияга қарши курашишнинг янги босқичи. Коррупцияга қарши курашишнинг янги босқичи (uza.uz). //03.08.2020.
2. Қобилов Ш.Р . Коррупцияга қарши кураш: иқтисодий, маънавий-маърифий чоралари ва йуллари: Монография. — Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2015. — 58 б.
3. Б.Исмоилов., Ф.Йўлдашов. Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон мавқеини юксалтиришнинг муҳим жиҳатлари. <https://uza.uz/oz/posts/>
4. Б.Исмоилов., У.Абдурахмонов. Таъсирчан жамоатчилик назорати коррупцияга қарши курашишда қай даражада муҳим? <https://uza.uz/oz/posts>.
5. Шарипов, М. Л. (2020). Коррупция ва у билан боғлиқ жиноятларнинг инсон ва жамият ҳаётига таҳдидлари. *Academic research in educational sciences*, (4), 50-58.
6. М.М.Поляков Специализированные антикоррупционные органы государственной власти и должностные лица в России и зарубежных странах // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №6 (58).
7. Аманиязова, С. Б. (2020). Особенности применения системы цифровизации в государственном управлении. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL “INNOVATION TECHNICAL AND TECHNOLOGY”*, 1(2), 72-76.

